

MAHMUD ZAMAXSHARIYNING "NUKATUL E'ROB FIL G'ORIB
E'ROB FIL QUR'ONIL KARIM" ASARI HAQIDA

**Xadichai Kubro ayol-qizlar o'rta maxsus
islom ta'lim muassasasi o'qituvchisi
Abzalova Farida Ravshanovna**

Dunyo fani rivojiga qo'shgan hissasiga e'tirof sifatida "Ustaz ud-dunya" — "Butun olam ustoz", "Jorulloh", ya'ni "Allohning qo'shnisi", "Faxru Xvarezm" — "Xorazm faxri" degan faxrli nomlarga sazovor bo'lgan Zamaxshariy arab grammatikasi, lug'atshunoslik, adabiyot, aruz ilmi, geografiya, tafsir, hadis va fiqhga oid 70 dan ortiq asarlar yaratgan.

Mahmud az-Zamaxshariy hijriy 467-yil rajab oyining 27-kuni (1075-yil 19-mart) da Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tavallud topgan. Otasi zamonasining ilmi, taqvodor, diyonatli kishisi bo'lgan va aksar vaqtini Qur'on tilovati, namoz-u ibodatda o'tkazib, Zamaxshardagi masjidida imomlik ham qilgan.

Mahmud az-Zamaxshariyning yoshligida bir oyog'i sinib, nogiron bo'lib qoladi va yog'och oyoqda yuradi. Otasi endi og'ir mehnatga yaramaydi, deb uni tikuvchiga shogirdlikka bermoqchi bo'ladi. Biroq yoshligidan ilmga havasmand Mahmud otasidan madrasaga o'qishga yuborishini so'raydi. O'g'lidagi ilmga bo'lgan zo'r ixlos va havasni sezgan otasi uni Gurganjdagi madrasaga beradi. U madrasada o'qitiladigan barcha ilmlarni, ayniqsa, arab tili va adabiyoti, diniy yo'nalishdagi ilmlarni qunt bilan egallashga kirishadi. O'sha davrda ilm ahli orasida qadrlangan xattotlik san'atini ham mukammal egallab, o'z tirikchiligini bir qadar o'nglab oladi. Keyinchalik Mahmud az-Zamaxshariy bilimni yanada oshirish maqsadida Buxoroga yo'l oladi. Mashhur olim Abu Mansur as-Saolibiyning (961–1138) iborasi bilan aytganda "Buxoro somoniylar davridan boshlab shon-shuhrat makoni, saltanat ka'basi va zamonasining ilg'or kishilari jamlangan, yer yuzi adiblarining yulduzlari porlagan va o'z davrining fozil

kishilari yig'ilgan (joy) edi". U Buxoroda tahsilni tugallagach, bir necha yillar Xorazmshohlar xizmatida munshiylik bilan shug'ullanadi, hukmdorlar bilan yaqinlashishga urinadi. Biroq qobiliyati, ilmi, fazilatiga yarasha munosib e'tibor ko'rmagach, o'zga yurtlarga safar qiladi.

Allomaning o'z davri ilmlarini to'liq egallashga, olimlik darajasiga yetishishida, shubhasiz, ustozlarining xizmati benihoya katta bo'lgan. Mana shunday ustozlardan biri – til, lug'at va adabiyot sohasida mashhur olim Abu Mudar Mahmud ibn Jariyr al-Dabbiy al-Isfahoniydir (1113-yili Marvda vafot etgan). Al-Isfahoniy Xorazmda ham bir qancha muddat yashagan. Bu o'lkada mu'taziliylar ta'limotining joriy bo'lishi ham shu al-Isfahoniy nomi bilan bog'liqdir. Mahmud az-Zamaxshariy Bag'dodda shayx ul-islom Abu Mansur Nasr al-Xorisiy, Abu Saad ash-Shaqqoniy, Abul Xattab ibn Abul Batar kabi mashhur olimlardan hadis ilmidan saboq oldi. Makkada esa nahv va fiqh bo'yicha ilmni Abu Bakr Abdulloh ibn Talhat ibn Muhammad ibn Abdulloh al-Yabiriy al-Andalusiy, ash-shayx as-Sadiyd al-Xayyatiy, lug'at ilmini esa Abu Mansur Mavhub ibn al-Xadar al-Javoliqiy kabi mashhur olimlardan o'rgandi.

Zamaxshariy ilm-fanning ko'plab sohalari, ayniqsa, arab tili va adabiyotini, diniy ilmlarni, shuning, xattotlik san'atini ham mukammal egallaydi. Til, lug'at va adabiyot sohasidagi ustoz mashhur olim Abu Mudar Isfahoniydir. Talabalik yoshiga yetgach, bilimni yanada oshirish maqsadida Buxoroga boradi va u yerda shayx ul-islom Abumansur Nasr Horisiy, Abusa'd Shaqqoniy va Abulxattob ibn Abulbatr kabi olimlardan saboq oladi.

Zamaxshariy hayoti davomida ko'plab sayohatlarni amalga oshirgan. Olim Sharq, xususan, musulmon mamlakatlarini 1100-1122 va 1127-1139 yillarda ikki marta kezib chiqqan. Shuningdek, Xuroson, Eron, Arabiston, Iroq, Yaman, Shom (Suriya)ning Marv, Nishopur, Isfaxon, Bag'dod, Hijoz, Damashq va Makka shaharlarida bo'lib, asarlari uchun boy manba to'plagan.

Yuqorida zikr qilganimizdek, olimning 70 dan ortiq asarlari mavjud. Shulardan "Nukatul e'rob fil g'arib e'rob fil Qur'onil Karim" asari haqida

qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bu asar qo'lyozma holatda bo'lib Zamaxshariy uni "Nukatul e'rob fiy g'aribil e'rob" nomi bilan atagan. Tarjima va tabaqot olimlarining ba'zilar o'zlarining kitoblarida bu nomga "Fiy Qur'onil karim" iborasini qo'shganlar¹.

"Nukat" "Nukta" so'zning ko'plik shakli bo'lib lug'otlarda kelganidek, oq narsadagi har bir qora nuqta yoki qora nasadagi har bir oq nuqtadir. Umuman "nukta" degani biror "bir narsaning nozik jihati" degan ma'noni anglatib, Zamaxshariy bu asarda Qur'oni karimdagi suralarning o'ziga xos nozik jihatlarini ochib bergan.

Mazkur asar 68 bo'linga bo'lingan bo'lib, har bir bo'lim biror bir suraning nozik jihatlarini ochib berishga bag'ishlangan. Shuning uchun ham bo'lim nomi shu suraning nomi bilan atalgan. Bu asarda barcha suralar qamrab olinmagani, asar Qur'oni karim tafsiri emas, balki suralardagi nozik jihatlarni ochib beruvchi turli sohalarni qamrab oluvchi kitob ekanligini bildiradi.

Asarning yozilish uslubiga kelsak, Zamaxshariy ushbu asar yanada tushunarli bo'lishi uchun dastlab o'quvchiga savol bilan murojaat qiladi. So'ng savolga o'zi javob beradi. Shu tariqa kitobni suhbat shaklida ommaga taqdim etadi. Bu narsa kitobning ilmiy ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. "Ma'naviyat yulduzlari" (To'plovchi va mas'ul muharrir M. Xayrullaev). – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2001.
2. Solijon Hasanov. "Xorazm ma'naviyati darg'alari". – Toshkent: "Adolat", 2001. B.123-130.
3. Ozod Masharipov, Alisher Masharipov. "Xorazmnoma". – Toshkent: "Istiqlol nuri" nashriyoti, 2014. B. 201-218.
4. Mahmud Zamaxshariy. – Toshkent: "Tafakkur" nashriyoti, 2019.

5. "Buyuk ajdodlarimiz". (Mas'ul muharrir: M.Aminov, F.Hasanov). – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2001

6. "Nukatul e'rob fil g'orib e'rob fil Qur'onil Karim". – Qohira: "Dorul Ma'orif" nashriyoti

7. www.ziyo.uz

8. "Nukatul e'rob fil g'orib e'rob fil Qur'onil Karim". – Qohira: "Dorul Ma'orif" nashriyoti –B. 32
